

Forschungsbewertung

Heidig, Wibke; Sick, Christina; Mühlherr, Laura; Hess, Carina:
**Recruiting von Frauen im MINT-Bereich für eine
Professur – Studienbefunde**
In: Die Neue Hochschule, 2024-4, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562260>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/> urn:nbn:de:
101:1-20220916145

Recruiting von Frauen im MINT-Bereich für eine Professur – Studienbefunde

Die HAW müssen sich mehr denn je im Wettbewerb um professoralen Nachwuchs behaupten. Unsere Studie untersucht, was der Zielgruppe bei der Wahl des Arbeitgebers wichtig ist und was v. a. Kandidatinnen daran hindert, den Karriereweg zur Professur umzusetzen.

Prof. Dr. Wibke Heidig, Dr. Christina Sick, Laura Mülherr und Carina Hess

Dass sich die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) als „wichtigste Säule des Hochschulsystems erfolgreich etabliert“ haben (Lackner 2019), liegt maßgeblich auch an der qualitativ hochwertigen Arbeit der HAW-Professorinnen und -Professoren. Es zeigt sich jedoch, dass offene Stellen für Professuren schwer zu besetzen sind. So ermittelte das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), dass jede zweite HAW-Professur unbesetzt bleibt, jede dritte sogar mehrmals ausgeschrieben werden muss und fast die Hälfte der Verfahren mit nur einem oder zwei Kandidierenden auf der Berufungsliste endet (in der Smitten et al. 2017). Beim Blick in die Statistik fällt ferner der immer noch sehr geringe Anteil an Hochschulprofessorinnen auf. Während der Frauenanteil unter den promovierten wissenschaftlich Tätigen bei 46,1 Prozent liegt, ist der Anteil an den Professuren mit 28 Prozent unterrepräsentiert (Destatis 2023a), variiert aber nach Fächergruppe: Mit 42,4 Prozent ist der Frauenanteil in den Geisteswissenschaften am höchsten, während er in den Ingenieurwissenschaften mit 15,6 Prozent abgeschlagen ist (Destatis 2023b).

Eine der wesentlichen Herausforderungen von HAW ist demnach die Besetzung offener Professuren vor allem im MINT-Bereich und die Erhöhung des Frauenanteils in der Professorenschaft. Um dieser Herausforderung langfristig begegnen zu können, müssen die Motivstrukturen potenzieller Bewerberinnen bekannt sein. Es gilt herauszufinden, welche Faktoren die Entscheidung für eine Professur beeinflussen und welche Erwartungen aktuelle und potenzielle Professorinnen an die HAW als attraktivem Arbeitgeber hegen.

Das Förderprogramm „FH-Personal“ als Antwort auf den Fachkräftemangel

Vor diesem Hintergrund haben Bund und Länder das Programm „FH Personal“ zur Förderung der Gewinnung und Qualifizierung professoralen Personals

an Fachhochschulen ins Leben gerufen und fördern bundesweit knapp 100 Hochschulen, darunter auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen (HSAS) mit dem Projekt „Wertebasierte Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal“ (WeGE_Prof). Ziel dieses Projektes ist, die Anzahl und Qualität der Bewerbungen sowie die Diversität und Bindung der Kandidatinnen und Kandidaten mit neuartigen Ansätzen der Personalgewinnung und Personalentwicklung zu verbessern. Ein Baustein dabei ist die Entwicklung und Umsetzung eines Employer-Branding-Konzepts. Dabei wäre zu klären: Wer sind die Professorinnen und Professoren von morgen? Welche Werte sind ihnen wichtig und wie leben sie?

Neben bestehenden Forschungsergebnissen werden auch eigene empirische Untersuchungen dazu angestellt, um ein umfassendes Bild über die Motive der Entscheidung für eine Professur sowie detaillierte Informationen über die Anforderungen an einen attraktiven Arbeitgeber aus Sicht aktueller und potenzieller Professorinnen und Professoren zu erlangen.

Studienlage

Im Folgenden wird die Studienlage dargestellt zu den Motiven für die Bewerbung um eine HAW-Professur und Wünsche an einen attraktiven Arbeitgeber aus Sicht potenzieller und bisheriger Professorinnen und Professoren. Zur Frage, warum sich Personen für eine HAW-Professur entscheiden und ob hierbei geschlechterspezifische Unterschiede vorliegen, existieren bereits erste Erkenntnisse. Die Literatur nennt als zentrale Motive sowohl bei Frauen als auch bei Männern die inhaltliche und zeitliche Flexibilität in der Ausgestaltung der Tätigkeit, eigenständige Arbeitsplanung sowie interessante Arbeitsinhalte. Die Möglichkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, eigene Ideen zu verwirklichen und mit jungen Menschen zu arbeiten, motiviert ebenfalls viele Personen für diesen Karriereweg. Eine leicht untergeordnete Rolle

spielen die Merkmale der Hochschule, also z. B. die Lage oder das Profil sowie das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Am wenigsten relevant ist für beide Geschlechter das Einkommen (Sembritzki, Thiele 2019).

Wie steht es um die Wünsche an einen attraktiven Arbeitgeber? In einer Onlinebefragung unter 242 Doktorandinnen in Nordrhein-Westfalen zeigte sich, dass diese als wichtigste Anforderung an einen zukünftigen Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nannten. Damit zeichnet sich ein anderes Bild als in der oben zitierten Studie. Ebenfalls sehr häufig von Doktorandinnen genannt wurde der Aspekt Fort- und Weiterbildung, hohe Arbeitsplatzsicherheit, Gleitzeit oder Teamarbeit. Von geringerer Wichtigkeit sind laut dieser Studie die betriebliche Altersvorsorge, Geschäftsreisen, ein rascher Aufstieg oder auch Sport- und Gesundheitsangebote (Stark, Kiendl 2013).

Eine Umfrage des *hib* zur „Arbeitsbelastung der Professorenschaft“ an HAW (Niemeijer, Bauer 2013, 2014) umfasste verschiedene Themenbereiche, die Aufschluss über die Arbeitsbelastung geben sollten, z. B. Arbeitsstunden, Betreuung von Abschlussarbeiten, Forschung und Arbeitszufriedenheit. Die Umfrageergebnisse zeigen eine allgemeine Überlastung der Professorinnen und Professoren verbunden mit fehlenden Ressourcen, Unzufriedenheit mit den Forschungsbedingungen und oft unzureichender Unterstützung in der Einarbeitungsphase. Zudem wird eine relativ geringe Work-Life-Balance festgestellt. Nur etwas mehr als ein Drittel der Professorinnen und Professoren ist mit ihrer Work-Life-Balance voll oder größtenteils zufrieden. Die hohe Unzufriedenheit mit den Forschungsbedingungen resultiert vor allem aus dem Zeitmangel, sich dieser Aufgabe ausreichend zu widmen (Braun, Wilson 2023).

Auf Basis dieser Studien bleibt jedoch unklar, ob potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten diese Aspekte kennen und als Hindernisse für eine Bewerbung auf eine Professur wahrnehmen. Daher wurde von Laura Mülherr im November 2023 eine quantitative Onlinebefragung im Rahmen ihrer Abschlussarbeit durchgeführt, die sowohl allgemeine Erwartungen an

einen attraktiven Arbeitgeber als auch spezifische Aspekte, vor allem Hindernisse im Kontext des Karrierewegs Professur, untersucht.

Bewerbung auf eine HAW-Professur: Motive, Wünsche und Hindernisse

In der Studie wurden Professorinnen und Professoren, Promovierende, Postdoktorandinnen und -doktoranden sowie promovierte Fachkräfte in Deutschland befragt, die sich entweder als weiblich identifizieren und/oder dem MINT-Bereich zugehörig sind. Die Befragten wurden rekrutiert über Hochschul-, Universitäts- und Forschungseinrichtungen, entsprechende Zielgruppencommunities auf LinkedIn und Facebook sowie über das Netzwerk der Hochschulen des Förderprojekts „FH Personal“ in Baden-Württemberg. Von den insgesamt 243 teilnehmenden Probandinnen und Probanden lassen sich 142 Personen der anvisierten Stichprobe von weiblichen Teilnehmenden wie auch Personen mit Hintergrund MINT zurechnen.

Das Durchschnittsalter der Befragten liegt insgesamt bei 42 Jahren, wobei die weiblichen Befragten mit durchschnittlich 39,8 Jahren (n=86) jünger sind als die männlichen mit 45,6 Jahren (n=56). Knapp ein Drittel der Befragten kommt aus Baden-Württemberg, der Großteil (61,3 Prozent) hat die Promotion abgeschlossen, 8,5 Prozent sind habilitiert. 39 männliche und 30 weibliche Personen sind bereits an einer HAW in einer Professur tätig. 34,9 Prozent der Befragten, die sich MINT-Fachrichtungen zuordnen, sind weiblich.

Die Befragten wurden zunächst gebeten, Angaben zu ihren Anforderungen an einen attraktiven Arbeitgeber von 1 (gar nicht relevant) bis 5 (sehr relevant) zu bewerten. Basierend auf bisherigen Studien zur Arbeitgeberattraktivität wurden 24 Merkmale aus den Bereichen Diversität, Arbeitsumgebung, Aufgabengestaltung, Karriere und Gehalt sowie Unternehmenskultur zur Bewertung vorgegeben. Mit einem Durchschnittswert von 4,66 wurde die Sinnhaftigkeit der Aufgabengestaltung am höchsten bewertet, gefolgt von den Arbeitsbedingungen und der

Foto: HSAS

PROF. DR. WIBKE HEIDIG
Professorin für Marketing,
Studiendekanin BWL (B.Sc.), BWM (M.Sc.)
und DBM (M.Sc.)
heidig@hs-albsig.de

Foto: HSAS

DR. CHRISTINA SICK
Projektleiterin „WeGE_Prof“/
FH Personal
sick@hs-albsig.de

Foto: privat

LAURA MÜLHERR, B. SC.
Absolventin Studiengang BWL (B. Sc.)
Studentin Studiengang BWM (M. Sc.)

Foto: privat

CARINA HESS
(Dipl. Wirtschaftsingenieurin (FH))
Employer Branding & Recruiting
Managerin

alle:
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Anton-Günther-Str. 51
72488 Sigmaringen
www.hs-albsig.de/

Permalink:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562260>

„Angesichts der hohen Bedeutung, die die Arbeitsbedingungen bei der Wahl des zukünftigen Arbeitgebers für diese Zielgruppe haben, scheint die wahrgenommene Belastungssituation an Hochschulen besonders stark auf den Karriereweg Einfluss zu nehmen.“

Arbeitsatmosphäre. Abgeschlagen auf den letzten beiden Plätzen finden sich die Unternehmensgröße (Durchschnitt 2,39) und Bekanntheit des Unternehmens (Durchschnitt 2,42). Die Bedeutung des Standortes liegt mit einem Wert von 4,08 im Vergleich zu den anderen Kriterien im Mittelfeld, wobei die Bereitschaft zu einem berufsbedingten Umzug bei den Befragten von mehr als einem Drittel klar bejaht wurde.

Besonders interessant für die Ableitung von Handlungsempfehlungen ist der genauere Blick auf den weiblichen Teil der Stichprobe, die bisher (noch) keine Hochschulprofessur bekleiden. Diese Teilstichprobe (n=56) ist im Durchschnitt 33,5 Jahre

alt, knapp 70 Prozent haben (noch) keine Kinder, knapp 40 Prozent haben ihre Promotion bereits abgeschlossen.

Die Auswertung zeigt, dass für diese Zielgruppe die Arbeitsbedingungen auf Platz 1 der Prioritätenliste eines attraktiven Arbeitgebers stehen, gefolgt von der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, Arbeitsatmosphäre, modernen Arbeitsformen und der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Die geringste Bedeutung kommt der Unternehmensgröße und Bekanntheit des Unternehmens im Allgemeinen zu, was vor allem für kleinere Hochschulen eine interessante Erkenntnis ist (siehe Tabelle 1). Auffällig ist, dass die Teilstichprobe nur mit 28,6 Prozent die Frage nach der Umzugsbereitschaft für den Beruf klar bejaht, während 26,8 Prozent dies als keine Option empfindet. Die verbleibenden 44,6 Prozent ziehen es vielleicht in Betracht. Ebenfalls auffällig ist, dass 82,1 Prozent der Teilstichprobe schon einmal darüber nachdachte, Professorin zu werden, aber nur knapp die Hälfte (46,4 Prozent) kann sich auch tatsächlich vorstellen, in Zukunft Professorin zu werden.

Was also hält die weiblichen Kandidaten davon ab, diese Vorstellung auch umzusetzen? Werden die qualitativen Daten zu den Hindernissen für die Auswertung kategorisiert, zeigen sich drei wesentliche Gründe. Am häufigsten genannt wurde die Ungewissheit: Viele Probandinnen sorgen sich darüber, dass der Karriereweg zu einer Professur im Ausgang unsicher bzw. risikoreich ist und es aus ihrer Wahrnehmung zu wenige passende Stellen bei gleichzeitig hohem Wettbewerb gibt. Der zweithäufigste Hindernisgrund bezieht sich auf die Arbeitsbedingungen, vor allem auf Arbeitsumfang und die hohe Arbeitsbelastung, Stress durch Profilierungsdruck und das hohe Lehrdeputat. Angesichts der hohen Bedeutung, die die Arbeitsbedingungen bei der Wahl des zukünftigen Arbeitgebers für diese Zielgruppe haben, scheint die wahrgenommene Belastungssituation an Hochschulen besonders stark auf den Karriereweg Einfluss zu nehmen. Ähnlich verhält es sich auch mit den Antworten, die sich der Work-Life-Balance zuordnen lassen. Einige Probandinnen befürchten, dass Lehr- und Forschungsverpflichtungen sowie die hohen Anforderungen zum Erreichen der Voraussetzungen für eine Professur der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit entgegenlaufen.

Anforderungen	Mittelwert	Std.- Abweichung
Arbeitsbedingungen	4,71	0,494
Sinnhafte Tätigkeiten	4,63	0,590
Arbeitsatmosphäre	4,55	0,537
Moderne Arbeitsformen (flexible Arbeitszeitmodelle/Homeoffice...)	4,48	0,853
Gleichberechtigung	4,41	0,826
Work-Life-Balance/familienfreundlich	4,39	0,867
Kommunikation	4,38	0,590
Führungsstil	4,32	0,664
Gestaltungsspielraum	4,30	0,630
Kollegenzusammenhalt	4,21	0,780
Standort	4,16	0,804
Weiterbildungsmöglichkeiten	4,09	0,793
Verantwortungsübernahme	4,00	0,763
Gehalt	3,95	0,616
Arbeitsplatzsicherheit	3,91	1,180
Umwelt-/Sozialbewusstsein	3,84	0,987
Sozialleistungen	3,75	0,769
Karrieremöglichkeiten	3,75	0,958
Technische Ausstattung	3,55	0,893
Image des Unternehmens	3,34	1,049
Internationalität	3,27	1,036
Zusatzleistungen	3,16	0,890
Bekanntheit des Unternehmens	2,21	0,868
Unternehmensgröße	2,13	0,833

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 1: Anforderungen der weiblichen Teilstichprobe (bisher) ohne Professur an einen attraktiven Arbeitgeber (1 = gar nicht relevant bis 5 = sehr relevant, absteigend sortiert, n=56)

Handlungsempfehlungen für Hochschulen

Was können Bund, Länder und Hochschulen unternehmen, um den Bedenken der Kandidatinnen auf eine HAW-Professur zu begegnen?

Nachwuchsförderung in der Region: Um einer fehlenden Umzugsbereitschaft zu begegnen und gleichzeitig der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerecht zu werden, könnte die Förderung professoralen Nachwuchses in der näheren und weiteren Region einer Hochschule einen wesentlichen Stellhebel darstellen. Die vergleichsweise geringe Bedeutung der Hochschulgröße bei der Wahl des Arbeitgebers unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahme vor allem für kleinere Hochschulen im ländlichen Raum. Darum etabliert die HSAS in Kooperation mit der Hochschule Reutlingen und ggf. weiteren Hochschulen in der Region einen gemeinsamen Talent-Pool, um Nachwuchstalente zu fördern und zu binden.

Mentoring- und Qualifizierungsprogramme: Die am häufigsten geäußerten Bedenken der weiblichen Teilstichprobe lassen sich unter Ungewissheit subsumieren. Die Begleitung interessierter Kandidatinnen über verschiedene Karrierestufen hinweg kann helfen, die Unsicherheiten zu beseitigen und Klarheit über das Berufsbild Professur zu schaffen. Mentoringprogramme, die Frauen auf dem Weg zur Professur begleiten, wie etwa „Traumberuf Professorin Plus“ (ein Verbundprojekt der HAW und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg) oder „EAST-Donau“ (ein Verbundprojekt der HSAS, HTWG Konstanz und Hochschule Reutlingen) sollten ausgebreitet und stärker an die Zielgruppe kommuniziert werden.

Employer Branding: Die Analysen zeigen, dass den befragten Probandinnen die Offenheit des Karrierepfades HAW-Professur durch die berufspraktischen Voraussetzungen nicht bewusst ist, ebenso die Möglichkeit, mit einem reduzierten Deputat in die Professur zu starten oder das Deputat über Ämter und Funktionen zu reduzieren. HAW müssen sich darum zunehmend – sowohl einzeln als auch im Verbund – als Arbeitgebermarken auf dem Arbeitsmarkt etablieren, um klare Vorstellungsbilder bei Kandidatinnen zu erzeugen und zielgerichtet kommunizieren zu können.

Tandemprofessuren: Tenure-Track-Professuren sind im Ausland fester Bestandteil akademischer Karrieren und erlauben eine frühzeitige Planung des Karriereweges. Die HAW in Deutschland stehen hier jedoch noch am Anfang. In einigen Bundesländern ist es zwar möglich, in Form einer Tandemprofessur fehlende Berufserfahrung oder auch die Promotion parallel zur Lehrtätigkeit zu absolvieren. Eine zentrale Erfassung zur Umsetzungshäufigkeit und zum Umsetzungserfolg fehlt jedoch.

Bundesweite Evidenzen: Die bisherigen Untersuchungen zur Zielgruppe beschränken sich meist auf kleinere Stichproben ausgewählter Bundesländer. Vor allem der Zugang zu Kandidatinnen außerhalb wissenschaftlicher Verteiler gestaltet sich als Herausforderung. Zur Ableitung von evidenzbasierten Handlungsempfehlungen ist die bundesweite Fortführung von Interviews und Umfragen unerlässlich. ■

Braun, Carina N.; Wilson, Edith E.: Berufswahl Professur an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Forschungsstand und Forschungsagenda. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Arbeitspapier, 2023. <https://doi.org/10.35096/othr/pub-5198>

Destatis (2023a): Frauenanteile nach akademischer Laufbahn. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/frauenanteile-akademischelaufbahn.html> – Abruf am 16.05.2024.

Destatis (2023b): Pressemitteilung Nr. 481 vom 15. Dezember 2023, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_481_213.html – Abruf am 16.05.2024.

In der Smitten, Susanne; Sembritzki, Thorben; Thiele, Lisa; Kuhns, Johannes; Sanou, Amadou; Valero-Sanchez, Marco: Bewerberlage bei Fachhochschulprofessuren (BeFHPro). In: Forum Hochschule, DZHW, Nr. 3, 2017.

Lackner, Hendrik: Die Stellung der Fachhochschulen im deutschen Hochschulsystem. In: Chai, Jingmin; Lackner, Hendrik: Jahrbuch Angewandte Hochschulbildung 2016 – Deutsch-chinesische Perspektiven und Diskurse. Wiesbaden: Springer, 2019, S. 133-157.

Niemeijer, Christian; Bauer, Alfred: Online-Befragung zur Workload von Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen – Bericht, 2013. https://www.hlb.de/fileadmin/_migrated/news_uploads/2013-hlb-Workload-Umfrage-Ergebnisse-FINAL.pdf – Abruf am 16.05.2024.

Niemeijer, Christian; Bauer, Alfred: Ergebnisse der Umfrage des Hochschullehrerbundes zum Workload der Professorenschaft Teil II. Die Neue Hochschule, Nr. 2, 2014, S. 42-45.

Sembritzki, Thorben; Thiele, Lisa (2019): Geschlechterunterschiede bei Karrierewegen von FachhochschulprofessorInnen: Eine empirische Bestandsaufnahme. GEN-DER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, Nr. 11, Jg. 1, S. 11-30.

Stark, Susanne; Kiendl, Andrea: Professorinnen – ubi estis – wo seid Ihr? Eine Analyse der beruflichen Motivation von Akademikerinnen bezüglich einer Fachhochschulprofessur. Hochschule Bochum, Arbeitspapier Heft 5, 2013.